

**O`RTA OSIYO CHALACHO`L ZONASIDA TARQALGAN
TUPROQLAR VA ULARNING XUSUSIYATLARI**

Tumarqulova Xulkaroy

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo`nalishi

3-bosqich 302-guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O`rta Osiyo mintaqasi, chala cho`l zonasi, unda tarqalgan tuproqlar va ularning xususiyatlari haqida so`z yuritiladi.

**Kalit so`zlar:** mintaqa, materik, chala cho`l zonasi, landshaft, tropik mintaq, mo`tadil mintaq, bo`z tuproq, kashtan tuproq, tusli tuproq.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о Среднеазиатском регионе, полупустынной зоне, распространенных в ней почвах и их характеристиках.

Ключевые слова: регион, материк, полупустынная зона, ландшафт, тропический регион, умеренный регион, сероземы, каштановые почвы, цветные почвы.

ANNOTATION

This article discusses the Central Asian region, the semi-desert zone, the soils distributed in it, and their characteristics.

Keywords: region, mainland, semi-desert zone, landscape, tropical region, temperate region, gray soil, chestnut soil, variegated soil.

KIRISH. O`rta Osiyo - Yevrosiyo materigining o`rta qismida, g`arbda Kaspiy dengizi qirg'oqlaridan sharqda Xitoy chegarasigacha, shimolida G`arbiy Sibir tekisligidan, janubida Nishopur, Safedko`h va Hindukush tog`larigacha cho`zilgan yirik tabiiy geografik o`lka. U materik ichkarisida, Atlantika okeanidan 4 ming km,

Shimoliy Muz okeanidan 2,5 ming km, Tinch okeanidan 5,5 ming km va Hind okeanidan 1 ming km ga yaqin masofada joylashgan, suvlari okeanlarga chiqib keta olmaydigan berk havzadan iborat. O'rta Osiyo hududi o'rta asrlarda, Turon arab manbalarida Movarounnahr, 19-asrning 2-yarmi va 20-asr boshlarida Turkiston deb atalgan, keyinchalik O'rta Osiyo deb ataladigan bo'ldi.

Chala cho'l zonalari - chala cho'l landshafti ustun bo'lgan quruqlikdagi tabiat zonalari. Shimoliy va Janubiy yarim sharlarning mo'tadil, subtropik va tropik mintaqalarida cho'llar bilan dasht va savannalar orasida joylashgan. Iqlimi quruq. Chala cho'l zonalarning katta qismida havo temperaturasi qishda 0—10°, yozda 25—25° bo'ladi. Yog'ingarchilikka nisbatan mumkin bo'lgan bug'lanish 3—6 barobar ko'p; daryo juda kam, odatda mavsumiy. Tuproqlari och kashtan, qo'ng'ir, bo'ztuproq, chirindisi kam, sho'rlangan yer ko'p. O'simliklari shuvoq, sho'ralar, chim hosil qiladigan boshhoqlilar, namgarchilik tanqisligiga moslashgan past bo'yli chala butalardan iborat. Hayvonlardan cho'l, dasht va tog' oldi faunasi, ya'ni kemiruvchilar, sudralib yuruvchilar va boshqalarlar yashaydi. Chala cho'l zonalarning katta qismidan yaylov chorvachiligida foydalaniladi, ko'p qismi o'zlashtirilib, g'alla ekiladigan yerlarga aylantirilgan. Subtropik mintaqalarning chala cho'l zonalari Eron tog'ligi, G'arbiy Osiyo, Shimoliy Afrika, Qoyali tog'larning yon bag'irlari, tropik mintaqalarda Sahroi Kabirning janubida, Tar tekisligida, Atakama cho'lining shimoliy qismi, shuningdek, tropik mintaqalarining quyi qismlarida, mo'tadil mintaqada Yevrosiyo materigining ichki qismida — g'arbda Kaspiy bo'yi pastgekisligidan sharqda Ordos platosining sharqiy chekkasigacha bo'lgan hududlarda joylashgan. O'zbekistonda tog' oldi qirlari va adirlar balandlik Chala cho'l zonalari mintaqasiga kiradi.

Cho'l va chala cho'llar sayyoramizning suvsiz, quruq hududlari bo'lib, yiliga 25 sm dan ko'p yog'in yog'maydi. Ularning shakllanishidagi eng muhim omil shamoldir. Biroq, hamma cho'llarda issiq havo kuzatilmaydi, aksincha, ularning ba'zilar Yerning eng sovuq hududlari hisoblanadi. O'simlik va hayvonot dunyosi vakillari bu hududlarning og'ir sharoitlariga turli yo'llar bilan moslashgan.

Sahrolar va chala cho'llarning paydo bo'lishi. Sahrolar paydo bo'lishining ko'p sabablari bor. Misol uchun, Atakama cho'lga kam yog'ingarchilik tushadi, chunki u tog'lar etagida joylashgan bo'lib, uni tizmalari bilan yomg'irdan himoya qiladi.

Muzli cho'llar boshqa sabablarga ko'ra shakllangan. Antarktida va Arktikada asosiy qor massasi qirg'oqqa tushadi, qor bulutlari deyarli ichki hududlarga etib bormaydi. Yog'ingarchilik darajasi odatda juda katta farq qiladi, bir qor yog'ishi uchun, masalan, yillik norma tushishi mumkin. Bunday qor yog'adiyuzlab yillar davomida shakllangan.

Issiq cho'llar eng xilma-xil reliefi bilan ajralib turadi. Ulardan faqat ba'zilari butunlay qum bilan qoplangan. Ko'pchilikning yuzasi toshlar, toshlar va boshqa turli xil jinslar bilan qoplangan. Cho'llar ob-havoga deyarli to'liq ochiq. Kuchli shamol mayda tosh parchalarini olib, qoyalarga uradi.

Qumli cho'llarda shamol qumni hudud bo'ylab olib o'tadi va to'lqinli cho'kindilarni hosil qiladi. Qumlarning eng keng tarqalgan turi qumtepalardir. Ba'zan ularning balandligi 30 metrga etishi mumkin. Tepalik tepaliklari 100 metr balandlikda va 100 km ga cho'zilishi mumkin.

Sahro va chala cho'llarning joylashuvi. Shimoliy kengliklarda joylashgan materiklarda subtropik va mo'ʻtadil zonalarning cho'llari va chala cho'llari bor. Ba'zida tropiklar ham uchraydi - Hind-Gangetikda past tekisliklar, Arabistonda, Meksikada, AQShning janubi-g'arbiy qismida, Yevrosiyoda ekstratropik cho'l mintaqalari Kaspiy pasttekisligida, O'rta Osiyo va Janubiy Qozog'iston tekisliklarida, O'rta Osiyo havzasida va Yaqin Osiyo tog'larida joylashgan. O'rta Osiyo cho'l tuzilmalari keskin kontinental iqlim bilan ajralib turadi.

Yerning janubiy yarim sharida cho'l va chala cho'llar kamroq tarqalgan. Namib, Atakama, Peru va Venesuela qirg'oqlaridagi cho'l tuzilmalari, Viktoriya, Kalahari, Gibson cho'li, Simpson, Gran Chako, Patagoniya, Buyuk qumli cho'l va Afrikaning janubi-g'arbiy qismidagi Karu yarim cho'li kabi cho'l va yarim cho'l tuzilmalari joylashgan.

Qutb cho'llari Yevroosiyoning muzlikka yaqin mintaqalari materik orollarida, Kanada arxipelagining orollarida, Grenlandiya shimolida joylashgan.

Cho'l va chala cho'llar tuproqlari. Tuproq, qoida tariqasida, yomon rivojlangan, uning tarkibida suvda eruvchan tuzlar ustunlik qiladi. Tuproq hosil qiluvchi jinslar orasida shamollar tomonidan qayta ishlanadigan qadimgi allyuvial va lyessimon yotqiziqlar ustunlik qiladi. Bo'z-jigarrang tuproq baland tekisliklarga xosdir. Cho'llarga solonchaklar, ya'ni 1% ga yaqin oson eriydigan tuzlar bo'lgan tuproqlar ham xosdir. Cho'llardan tashqari sho'r botqoqlar dasht va chala cho'llarda ham uchraydi. Tuproq yuzasiga chiqqanda tuzlari bo'lgan er osti suvlari uning yuqori qatlamiga to'planib qoladi, natijada tuproq sho'rlanadi.

Subtropik cho'llar va yarim cho'llar kabi iqlim zonalari uchun mutlaqo har xil turdagi tuproqlar xarakterlidir. Bu hududlardagi tuproq o'ziga xos to'q sariq va g'isht qizil rangga ega. O'zining soyalari uchun olijanob, u tegishli nomni oldi - qizil tuproq va sariq tuproq. Shimoliy Afrikadagi subtropik zonada va Janubiy va Shimoliy Amerikada bo'z tuproqlar hosil bo'lgan cho'llar mavjud. Ba'zi tropik cho'l tuzilmalarida qizil-sariq tuproqlar hosil bo'lgan.

Cho'l va chala cho'llarning tabiiy zonalari juda xilma-xil landshaftlar, iqlim sharoitlari, o'simlik va hayvonot dunyosi. Cho'llarning qattiq va shafqatsiz tabiatiga qaramay, bu hududlar ko'plab o'simlik va hayvonlarning vataniga aylangan.

O'rta Osiyoda turli-tuman tuproqlar tarqalgan. Ular tekisliklarda kengliklar bo'ylab zonalar hosil qilib, shimoliy dan jan.ga tomon (to'q kashtan, och kashtan, qo'ng'ir va sur qo'ng'ir, qumli cho'l tuproqlari) almashinib boradi. Taqirlar va taqirsimon tuproqlar, sho'rxok va sho'rtoblar uchraydi. Tog'larda esa tuproqlar balandlik mintaqalarini hosil qilgan. Mo'tadil mintaqaning cho'l zonasiga tutash Jung'ariya Olatovi va Shimoliy Tyanshan tizmalarida quyidagi balandlik mintaqalar uchraydi:

- 1) cho'ldashtdan iborat tog' etaklarining shimoliy bo'z tuproqlari;

- 2) quruq va dasht hamda past tog'lardagi kashtan tuproqlar;
- 3) o'tloqidasht va o'rtacha balandliklardagi tog'o'rmon to'q tusli tuproqlar;
- 4) qoraqarag'ayoqqarag'ay o'rmonlaridagi qora tuproqsimon tog' o'tloqi va tog'o'tloqi tuproqlar;
- 5) subalp va alp o'tloqlardagi torfli tog' o'tloqi va chala torfli tuproqlar;
- 6) muzliklar va qorliklar.

G'arbiy Tyanshan, Hisor-Olay va Kopetdog' tizmalarida balandlik mintaqalari boshqacharoq. Pastdan yuqoriga:

- 1) tog' oldi quruq dasht chala savannalari bo'z tuproqlari;
- 2) har xil o'tlar va butalar, dasht chala savannalari karbonatli jigarrang tuproqlar;
- 3) o'rtacha balandlikdagi tog' quruq o'tli o'rmon va buta o'simliklari jigarrang tuproqlari;
- 4) subalp dashtlari tog'o'tloqi dashtlar;
- 5) alp dashtlari tog'o'tloqi dasht va chala torfli tog'o'tloqlari;
- 6) muzliklar va qorlar.

Ichki Tyanshan va Pomirdagi balandlik mintaqalari:

- 1) shuvoqboshoqli o'tlardan iborat dasht och rangli o'tloqi chala cho'l tuproqlar;
- 2) chalovli dashtlardagi quruq dasht, cho'ldasht va cho'l tuproqlari;
- 3) balandtog' quruq tundralari;
- 4) muzliklar va qorliklar.

Pomir uchun balandtog' shuvoq va teresken o'simliklari mintaqasi xos.

XULOSA. O'rta Osiyoning barcha tog'larida yagona qonuniyat saqlanib qoladi-3 ta balandlik mintaqasi-adir, tog' va yaylov yaqqol ko'zga tashlanadi. O'rta Osiyoni shimoliy tekislik qismlarini dasht va chalacho'l zonalari egallagan. Ular Orol dengizining shimoliy kengliklarida cho'llar bilan almashinadi. O'rta Osiyoning tuproqlari turli-tuman bo'lganligi sababli, har bir zonada o'ziga yarasha o'simlik turi hamda hayvonot dunyosi yashaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Abdullayev X.A. O'zbekiston tuproqlari. –T.: TashGU nashriyoti, 1973.
2. Abdullayev X.A., Tursunov L.T. Tuproqshunoslik asoslari. –T.: TashGU nashriyoti, 1975.
3. Boboxo'jayev I.P., Uzoqov P.U. Tuproqshunoslik. –T.: “Mehnat” nashriyoti. 1995. 511 b.
4. Tursunov L., Xonazarov A., Faxrutdinova M., Komilova D. O'zbekiston tog' tuproqlari. –T.: “Turon-Iqbol” nashriyoti. 2009. 231 b.